

नया क्षितिज

२०२१-२३

Sachin

स्व. राय साहब कन्हैयालाल जी

कन्हैयालाल जी का जन्म श्री गणेश लाल जी के घर जोशल ग्राम, जिला मुजजफ्फरनागर में सन १८७० में कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हुआ था, इसीलिए उनका नाम कन्हैयालाल रखा गया। कन्हैयालाल जी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जो समाज सेवा में निस्वार्थ भाव से कार्यरत रहते थे। इसलिए सरकार ने उन्हें 'राय साहब' की उपाधि से अलंकृत किया था। सन १९६० में रुड़की में स्नातक कक्षाओं बी. एससी. एवं बी.ए. की शिक्षा प्रदान करने हेतु के.एल. डी.ए.वी. डिग्री कॉलेज की स्थापना की गयी, इस कार्य के लिए 'स्व० राय साहब' जी ने अपनी भूमि दान में दे दी। शनैः-शनैः उनकी शिक्षा का लगाया हुआ यह पौधा वृक्ष में रुपान्तरित हो रहा है एवं नित नूतन ज्ञान-पुष्पों का पल्लवन कर रहा है ।

नया क्षितिज बी०एड०, सत्र २०२१-२३

प्राचार्य -- डॉ० एम०पी० सिंह

विभागाध्यक्षा -- डॉ० पूर्णिमा श्रीवास्तव

शिक्षक गण -- डॉ० मेघा जुयाल

डॉ० मनोज कुमार शर्मा

डॉ० अम्बिका भट्ट

डॉ० मोनू राम

के०एल० डी०ए० वी० (स्नातकोत्तर)

महाविद्यालय, रुड़की

नया क्षितिज बी०एड०, सत्र २०२१-२३

शिक्षा संकाय पत्रिका संपादक मंडल

संरक्षिका -- डॉ० पूर्णिमा श्रीवास्तव

संपादक -- डॉ० अम्बिका भट्ट

सह संयोजिका -- डॉ० मेघा जुयाल

विद्यार्थी संपादक मण्डल

मुख्य संपादक • संजना भट्ट

सह संपादक • शीतल (अंग्रेजी)
• अभिलाषा रासो (हिंदी)

आवरण पृष्ठ • सचिन कुमार (तेज प्रकाश)
• ऋचा चौधरी

विज्ञापन संग्रहकर्ता • सचिन कुमार (मुकेश कुमार)

विशेष : लेखक अपनी रचनाओं की अंतर्वस्तु के लिए स्वयं उत्तरदायी हैं, संपादक मंडल के किसी भी सदस्य पर इसका कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, तथापि टंकण में त्रुटियां होना संभावित है।

के०एल० डी०ए०वी०(स्नातकोत्तर) महाविद्यालय, रुड़की

कुल गीत

जय सरस्वती जय भारती हिमगिरि
श्रृंगों पर है राजती अविरल गंगा पद
पखारती छवि छटा बिखारती
जय सरस्वती जय भारती।

करें सम्मान गुरु दीक्षा का जीवन के
उच्च आदर्शों का सूर्य उदय हो ज्ञान तत्व
का रहे धरा निहारती
जय सरस्वती जय भारती ॥

कम्प्यूटर जनपद यांत्रिकी विद्युत तरंग
अभियांत्रिकी बहुयामी शिक्षा मानविकी
सजग राष्ट्र की आरती
जय सरस्वती जय भारती ॥

सृजन गीत से करें याचना नव निर्माण
राष्ट्र कामना कर्मठ जीवन व्रत उपासना
धरती यही गुहारती
जय सरस्वती जय भारती ॥

करें 'कन्हैया' का आराधन ज्ञान भक्ति
अरू शक्ति वर्धन कर्मयोगी 'ईश्वर का
सुमिरन धरा सृष्टि उर वारती
जय सरस्वती जय भारती ॥

*Let's enjoy our Writing
&
Memories*

Hindi poems

English poems

*Stories/
Articles*

Artist Corner

*Our Activities
Corner*

संदेश/सम्पादकीय

द्वारा

पृष्ठ संख्या

1. प्राचार्य संदेश	डॉ०एम० पी० सिंह	i
2. विभागाध्यक्षा संदेश	डॉ० पूर्णिमा श्रीवास्तव	ii
3. <i>Message</i>	डॉ० मेघा जुयाल	iii
4. <i>Message</i>	डॉ० मनोज कुमार शर्मा	iv
5. संदेश	डॉ० मोनूराम	v
6. संपादक की कलम से	डॉ० अंबिका भट्ट	vi
7. <i>Editor's Message</i>	संजना भट्ट	vii

हिंदी अनुभाग

रचना का शीर्षक

लेखक

पृष्ठ संख्या

1. ज़िंदगी	वसुंधरा	1
2. आत्म विश्वास	खुशनसीब	2
3. बेटियां	सुनीता	2
4. ये मुलाकात	अरुण	3
5. कभी फुर्सत मिले तो सोचना	सचिन कुमार	4
6. आत्म विश्वास	हिमांशु सिंह	5
7. मातृ भूमि	अंजु रानी	5
8. बुरांश	नेहा मलिक	6
9. ऐ बारिश	नेहा पाल	7
10. बचपन की यादें	प्रीति सैनी	8
11. एक दोस्त ऐसा भी हो	सोनम रानी	8

रचना का शीर्षक	लेखक	पृष्ठ संख्या
11. खुद को भुलाया हैं	अभिलाषा रासो	9
12. परीक्षा का मौसम	हिमांशु सिंह	10
13. संघर्ष	गुरमीत सैनी	10
14. महत्त्वकांक्षा	शिवानी देवी	11
15. मेरी बी०एड०	विशाल कुमार	12
16. बी०एड० प्रशिक्षुओं का शैक्षिक भ्रमण	सोनम आर्य	13
17. जीने की कला	रचिता पांडे	14
18. पैगाम	नरेंद्र कुमार	15
19. पसंद हैं मुझे	अभिलाषा रासो	15
20. सूखे पत्ते	हेमन्त सैनी	16
21. साथी	सचिन कुमार(TP)	17
22. प्रेम	शिवानी जुयाल	17
23. सपनों की रेल	विजय प्रकाश	18-21
24. सफलता	प्रीति देवी	22
25. एक शिक्षक	राधा कुमारी	22
26. एक कदम	ऋचा चौधरी	23
27. पुरानी यादें	नीतू सिंह	24

Artist's Corner

25 - 27

Our Memories

28 - 31

English Section

Title	Writer	Page No.
1. I wish I could	Shivani Shilmana	32
2. Don't Do It	Shivam Tomar	33
3. Books	Seetal Bhadula	34
4. Role of Youth in Building	Sadhna	35
5. A Woman	Priyanka Negi	36
6. Importance of Sports	Zeba Musharraf	37
7. What is Happiness	Sanjana Bhatt	38

Glimpses of the Session

39 - 49

Our Achievements

50 - 51

संदेश

**डॉ० एम० पी० सिंह
(प्राचार्य)**

एक शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों के ज्ञानार्जन एवं कौशलार्जन हेतु यथासम्भव सभी नुभवों को प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध करवाता है, जिन का उपयोग विद्यार्थी अपने भविष्य में कर सके। हमारा संस्थान भी शिक्षा के क्षेत्र में अपने सभी कर्तव्यों के पालन निरन्तर संलग्न है एवं विद्यार्थियों के हित में कार्य कर रहा है।

पाठ्यक्रम गतिविविधियों के समान ही पाठ्यसहगामी क्रियाकलापों का महत्त्व है जिन के माध्यम से विद्यार्थियों की छिपी हुई प्रतिभा उजागर करने का प्रयास किया जाता है। विद्यार्थियों की लेखन प्रतिभा को अभिव्यक्त करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग द्वारा विभागीय पत्रिका का सम्पादन कार्य प्रत्येक सत्र में प्रशिक्षुओं द्वारा करवाया जाता है। प्रतिवर्ष की भाँति इस वर्ष भी यह हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है कि महाविद्यालय के सत्र 2021-23 के बी० एड० प्रशिक्षु अपनी विभागीय पत्रिका "नया क्षितिज, सत्र 2021-23" का सम्पादन कर रहे हैं। पत्रिका का सम्पादन एवं प्रकाशन ऑनलाईन मोड में किया जा रहा है। प्रशिक्षु डिजिटल माध्यम से सम्पादन एवं प्रकाशन कार्य को सम्पन्न करने का कौशल अर्जित कर रहे हैं। इस कार्य के प्रति उन का अनन्य उत्साह अत्यंत ही प्रशंसनीय है। अध्यापक-शिक्षा विभाग के समस्त शिक्षकगणों के निर्देशन में प्रशिक्षुओं द्वारा किये गए परिश्रम के फलस्वरूप "नया क्षितिज" का यह अंक निश्चित ही उन के कार्य के नए मानकों को प्रस्तुत करता है। अपनी शुभकामनाओं एवं आशीष के साथ मैं पत्रिका के प्रकाशन हेतु समस्त सम्पादक मण्डल, अध्यापकगण तथा प्रशिक्षुओं को बधाई प्रेषित करता हूँ।

धन्यवाद।

संदेश

**डॉ० पूर्णिमा श्रीवास्तव
(विभागाध्यक्षा)**

सभी द्रव्यों में विद्यारूपी द्रव्य सर्वोत्तम है, क्यों कि वह किसी के द्वारा हराया नहीं जा सकता; उसका मूल्य नहीं हो सकता, और उसका कभी नाश नहीं होता है। यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि विगत वर्षों की भाँति ही कन्हैयालाल डी.ए.वी. (पी०जी०) कॉलेज का अध्यापक शिक्षा विभाग इस वर्ष भी अपनी वार्षिक पत्रिका 'नया क्षितिज' का सफल प्रकाशन करने जा रहा है।

पाश्चात्य दार्शनिक अरस्तू का कहना था कि “यदि अपने जीवन में शक्तिशाली बनना हो, तो खुद को शिक्षित करें” । इसी ध्येय को पूर्ण करने के लिए एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को शिक्षित करने एवं उन्हें उन की सर्वश्रेष्ठ योग्यताओं के साथ शक्तिशाली व्यक्तित्व के रूप में विकसित करने का प्रयास करता है। भावी जीवन में भी उन्हें शिक्षार्जन हेतु प्रेरित करता है। प्रस्तुत पत्रिका के इस अंक के माध्यम से मैं अपने भावी शिक्षकों को कर्तव्यनिष्ठा के साथ जीवन में आगे बढ़ने का संदेश देती हूँ। लक्ष्य की ओर एकाग्रचित्तता के साथ अग्रसर रहने से, मार्ग के दुर्गम होने पर भी मनुष्य उस राह पर चल कर अपने गन्तव्य की ओर अन्ततः पहुंच ही जाता है। हमारे भावी अध्यापकों को जीवन-पर्यंत शिक्षार्जन के माध्यम से स्वयं को ही सशक्त नहीं करना है अपितु एक शिक्षक की भूमिका में अपने विद्यार्थियों को सशक्त बनने हेतु प्रेरित करना है । यह सर्वविदित है कि "शिक्षा विकास एवं सशक्तिकरण का आधार है।" मनुष्य का जीवन शिक्षा के बिना अधूरा है। शिक्षा औपचारिक हो या अनौपचारिक, इसी से मनुष्य ने हर असम्भव को संभव कर दिखाया है। अपने विद्यार्थियों के लिए मेरा यही संदेश है कि अपनी शिक्षा एवं ज्ञान के बल पर ही वे किसी भी असम्भव प्रतीत होने वाले कार्य को पूर्ण करने में स्वः समर्थ सिद्ध होंगे। संदेश के अन्त में मुख्य सम्पादक के साथ-साथ सम्पादक मण्डल के सभी सदस्यों को नया क्षितिज के इस अंक को प्रकाशित करने के लिये साधुवाद देते हुये हार्दिक शुभकामनायें प्रदान करती हूँ ।

सुखद भविष्य की कामनाओं के साथ।

Message

Dr. Megha Juyal

I am delighted to write this message for the B.Ed. magazine which is published annually by the meticulous efforts of the Teacher Education department. As I have noticed over the years this magazine provides a platform for the students to express their thoughts, innovative and unique ideas and also helps to bring about the hidden talents in the students.

I am sure that this magazine would be instrumental in developing the writing skills of students, which is now recognized as a very important attribute in today's world of shortcut communication. I wish the editorial team of the magazine and the B.Ed. family a huge success. With best wishes.

Message

Dr. Manoj Kumar Sharma

Mantra of Learning - It is real that learning never stops, this comes true during the hard time of lockdown due to COVID-19. It shows that every experience to life acts as a teacher for all of us. These learning experiences play a very important role in bringing behavioural changes to the personality of an individual. Learning has no boundaries similarly technology has no boundaries.

At least those who were not aware of technologies that how important it is, or they were not using technology in their life as much, now they are using it for learning new things in their life for their betterment and it is the demand of the situation. Who so ever is not adopting it or not coping with it, is going to lose a major part of learning in his/her life. It is the situation that also plays an important role in learning new concepts. Who had ever thought of it that the day would come when we all hide ourselves within a boundary of four walls for a long period of time. During this hard time, we have one tool in our hand by which we can not stop ourselves from learning and that is Technology. I mean to say in every situation we have something to identify which gives us new experiences in the form of learning. It is our intuition or interest or zeal for learning which helps to identify such factors to gain new experiences. Always work hard to get such factors out of the situation instead of cursing the situation, that is the only mantra of learning.

संदेश

डॉ० मोनूराम

यह हम सभी के लिए हर्ष का विषय है कि प्रतिवर्ष की भाँति के०एल० डी०ए०वी० (पी०जी०) कॉलेज, रुड़की के शिक्षा विभाग की वार्षिक पत्रिका नया क्षितिज का प्रकाशन होने जा रहा है। मेरी शुभकामनाएँ सम्पूर्ण सम्पादक मण्डल एवं मुख्य सम्पादक के लिए है, जिनके अथक प्रयास से यह कार्य सम्भव हो पाया है।

**ज्ञान के निस्सीम नभ पर उड़ सकूँ मैं,
चेतना के पंख किन्तु कौन देगा।
इन्द्रधनुषी विश्व कोई रच सकूँ मैं,
कल्पना के रंग किन्तु कौन देगा।**

मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, कि मैं स्वयं भी इस विभाग का अंग हूँ जो प्रतिवर्ष अपने विभाग की विभिन्न प्रतिभाओं को प्रकट करने के लिए नया क्षितिज नामक मंच प्रदान करता आ रहा है। जहाँ पर हमें सृजनात्मक एवं उत्कृष्ट रचनाएं प्राप्त होती हैं, जिन्हें पढ़कर हृदय भाव विभोर हो जाता है और हम चाहते हैं कि इस पत्रिका के माध्यम से अपने विद्यार्थियों की प्रतिभा को जन-जन तक पहुंचाते रहें। इसी उद्देश्य की प्राप्ति की ओर नया क्षितिज एक सार्थक कदम है।

शुभकामनाओं सहित...

सम्पादकीय

डॉ० अम्बिका भट्ट

**“उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः।
न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः।”**

अर्थात् किसी भी मनोरथ की सिद्धि हेतु उद्यम करना अनिवार्य होता है, मात्र कल्पना करने से कार्यसिद्धि नहीं होती, ठीक उसी प्रकार जैसे सोये हुए सिंह के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता, अपितु मृग का शिकार करने हेतु सिंह को पुरुषार्थ करना होता है।

इसी वाक्य को चरितार्थ करने हेतु शिक्षा-विभाग प्रयत्नशील है। यह विभाग निरन्तर उन अवसरों के सृजन में जुटा हुआ है जिनसे विद्यालयी-परिसर के विविध कार्य-अनुभव भावी-शिक्षकों को प्रदान किए जा सकें। उद्यमिता का अवसर सृजित करने की श्रृंखला में विभाग प्रशिक्षुओं को स्वःलेखन के लिए अभिप्रेरित कर पत्रिका-सम्पादन का अनुभव विगत कई वर्षों से प्रदान कर रहा है।

नया क्षितिज सत्र 2021-23, प्रशिक्षुओं की लेखनी से सुशोभित है जिसमें विविध मर्मस्पर्शी, व्यंग्यात्मक, मनोरंजनात्मक एवं बोधपूर्ण ऋचाएँ पाठक को पढ़ने को मिलती हैं। विद्यार्थियों ने अपनी कल्पना की तूलिका से रंगे मनमोहक चित्रों के साथ ही परिसर में व्यतीत किये पलों की विविध स्मृतियों के चित्रों से भी इस अंक को सुशोभित किया है।

पत्रिका का यह अंक Digital Mode में निर्मित किया गया है एवं online platform www.heyzine.com पर **flipbook** तैयार कर **महाविद्यालय की official website www.kldavpgcr.ac.in** पर प्रकाशित किया जा रहा है।

मुझे पूर्ण आशा है कि हमारे शिक्षा के कर्णधारों द्वारा सम्पादित किया गया **नया क्षितिज, सत्र 2021-23** का यह अंक आपको रुचिकर लगेगा। अन्त में सभी प्रशिक्षुओं को उनके लेखन व सम्पादन कार्य हेतु हार्दिक बधाईयाँ एवं उज्ज्वल भविष्य हेतु ढेरों शभकामनाएँ।

शेष इति शुभम् !

Editorial

Life is a continuous journey and nothing here is mere a coincidence. This journey of B.Ed. 2021-23 is also one of the little and precious part of our life. As per Murakami, “Memories warm you up from the inside. But they also tear you apart.” The journey from room number 5 to 4, we all grew together and better.

In the hope of preserving the moments, the department's magazine - 'NAYA KSHITIJ', aims to cover all the love, joy and memories of our friends.

I would like to thank our Head of the Department and our teachers for guiding us throughout this journey. I would also like to thank Dr. Ambika Bhatt for providing us the platform to embrace our creativity.

A very heartiest gratitude to our friends for sharing their self- expressed entries with the magazine and making this magazine a true pioneer of our memories.

Deepest gratitude to the magazine team!!

Until we meet again!

With lots of LOVE!

Happy Reading!!

Sanjana Bhatt

Department of Teacher Education

Dr. Purnima Srivastava
Professor & Head
(Department)

Assistant Professors

Dr. Megha Juyal

Dr. Manoj Kumar Sharma

Dr. Ambika Bhatt

Dr. Monu Ram

Supportive staff

Shri Subhash Thakur

B.Ed. Trainees & Teachers

B. Ed. Trainees

Abhilasha Rasho

Anjali Rawat

Anju Rani

Anjul kumar

Arun

Gautam Kumar

Gurmeet saini

Hemant saini

Himanshu Sharma

Himanshu Singh

Joolee

Khushnaseeb

Narendera Kumar

Neetu singh

Neha Malik

Neha Pal

Km. Preeti

Km. Shivani Devi

Preeti Saini

Sonam Rani

B. Ed. Trainees

Sandeep Kumar

Sonam

Rachita Pandey

Zeba Musharaff

Priyanka Negi

Shivani shilmana

Vijay Prakash

Sachin kumar

Shivani

Sanjana bhatt

Sunita

Sachin kumar

Radha Kumari

Richa

Shivam Tomar

Sadhna

Sheetal bhadula

Vasundhara

Vishal Kumar

COUNCIL MEMBERS

Right to left 1 - Priyanka Negi, Sadhana , Vasundhara , Anjali Rawat , Richa
Right to left 2 - Vijay Prakash, Hemant saini, Narendra Kumar, Shivam Tomar

MAGAZINE COMMITTEE

Right to left - Preeti Saini , Abhilasha Rasho , Sachin Kumar(TP) , Sanjana
Bhatt, Seetal bhadula

हिन्दी अनुभाग

ज़िंदगी

ज़िंदगी का एक राज बताती हूं
गौर से सुनना, सीखे हुए सबक दोहराती हूं।
लंबी है और छोटी भी
रेल से तेज है, कछुए सी धीमी भी।
आज हमारी है तो कल अनजान भी
जिसने भी इसे जाना है वह बन गया बेगाना है
ना इसमें दोस्त है ना इसमें रिश्ते हैं
सिर्फ कुछ चेहरे हैं जो बस लगते अपने हैं
हर मोड़ पर इम्तिहान है और हर मोड़ पर सबक।
समुद्र सा ठहराव भी है और तूफान सा उछाल भी
शहद सी मीठी है तो नीम सी कड़वी भी
तुम्हारी है मगर तुम्हारे ही बस में नहीं
ना मंजिल मालूम है ना कोई नक्शा है
अनजाने इस सफर पर खुद पर भरोसा रखना है
इसके राज को जानने से पहले आज खुद को परखना है।

वसुंधरा (स्वरचित)

आत्मविश्वास

हम वो परिंदे नहीं जो
आसमां में उड़ना छोड़ देंगे
हम वो मुसाफिर नहीं
जो रास्ते पर चलना छोड़ देंगे।

कर इरादा बुलंद तू अपने सफल होने का
तू चाहे तो हर परिस्थिति में जीत सकता है।
अपने परिश्रम पर कर तू विश्वास
तू भी एक दिन दुनिया जीत सकता है।

हम वो परिंदे नहीं जो
आसमां में उड़ना छोड़ देंगे।
हम वो मुसाफिर नहीं जो
रास्ते पर चलना छोड़ देंगे।

बेटियां

खुशनसीब

हर घर में जन्मी एक नन्हीं सी किलकारी
कहीं कहा उसे सरस्वती कहीं लक्ष्मी कहीं काली
क्या आज भी है
इस नारी के लिए सम्मान जारी।

क्योंकि दुनिया की पहचान है नारी
हर घर की शान है नारी।
सिर्फ घर पर नहीं बॉर्डर पर भी खड़ी है जो
मातृशक्ति से परिपूर्ण है वो।

काश इस मातृशक्ति के लिए
कुछ ऐसा काम किया जाए।
एक दिन ही नहीं पूरे वर्ष
इसका सम्मान किया जाए ।

सुनीता (स्वरचित)

ये मुलाकात..

लिखा है मैंने तुम्हारे लिए, तुम सुनना जरूर,
मिलेगा मौका दोबारा तो मिलना जरूर।

रिश्ता जो बना दो सालों में, तुम उसे निभाना जरूर
कह दो कि, "ये मुलाकात आखिरी नहीं, हम मिलेंगे जरूर"

दोस्त, दोस्ती का मतलब भी जाना,
सफ़र, साथ, साथी का महत्व भी जाना।

जानी तुम्हीं से मित्र, मित्रता की परिभाषा
आखिरी न हो मुलाकात, तुमसे है ये आशा।

भावनाएं तुम अपनी बदलने न देना,
मिलेंगे कल जब हम खुदको बदला हुआ समझने न देना।

कहा किसी ने "तुम यहीं ठहर जाओ ना",
बहाना न बचा रुकने का, उसे कोई समझाओ ना।

हर बार तुमसे मैं पूछूंगा, मुलाकात जब भी होगी,
फिर मिलेंगे हम कभी? या ये मुलाकात आखिरी होगी?

अरुण (स्वरचित)

कभी फुर्सत मिले तो सोचना

कभी फुर्सत मिले तो सोचना
क्यों एक बेपरवाह सा लड़का तेरी इतनी
परवाह करता है,
जो कभी किसी के लिए न रुका
क्यों वो आज भी हर रोज तेरी राह तका
करता है,
उसकी कभी बेपरवाह सी हँसी
आज तेरी हंसी में अपनी खुशी ढूँढता है।
कभी फुर्सत मिले तो सोचना...
क्यों एक बेपरवाह सा लड़का तेरी इतनी
परवाह करता है।

वो आज भी तेरे चंद खतों को
सीने से लगाकर रोता है
वो चार प्यार भरे लफ्जों को
बार-बार सौ बार पढ़ा करता है
क्यों वो तेरी आँखों में अपनी
धुंधली तस्वीर ढूँढा करता है।
कभी फुर्सत मिले तो सोचना..
क्यों वो तेरी हर बात पर
एतबार कर लेता था
तेरे दिए हर गम को
तेरी यादों की तरह सहेज लेता था।
क्यों वो नासमझ जान
तुझ में अपनी मीरा और खुद को कृष्ण मान
बैठा है
कभी फुर्सत मिले तो सोचना
क्यों एक बेपरवाह सा लड़का
तेरी इतनी परवाह करता है
तेरी इतनी परवाह करता है।

सचिन कुमार (एम. के.)
स्वरचित

आत्मविश्वास

मेहनत करोगे, तो जीत होती है
ये अब तू, सबको दे सिखा
बोलने से कुछ होता नहीं
जो करना है, वो करके दिखा।
जो कहते हैं, कि होगा वहीं
जो है तेरी, किस्मत में लिखा
खुद पर रख विश्वास तू
और किस्मत को बदलकर दिखा।
जो मन करें तेरा, तू वो कर
लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह मत कर
यू बेवजह दूसरों के लिए
अपने सपने को, कुर्बान मत कर /
जो कहते हैं, सपने औकात में देखो
उनको भी ये, सबक दे सिखा
कि होती नहीं, सपनों में औकात की बातें
कर मेहनत और सपने पूरे करके दिखा

हिमांशु सिंह (स्वरचित)

3

मातृभूमि

यह मातृभूमि है हमारी
इसे मिलकर एक नया स्वप्न दिखाएंगे
जहां न हो कोई मिथ्या की लकीर
एक ऐसा भारत बनाएंगे
जहां हर तरफ हो नारा यह देश सिर्फ मेरा नहीं हमारा है...
और यहां नए विकास के लिए उठा हर कदम उम्मीद का फवारा हो
अब संकल्प ऐसा नहीं की नया दीप जलाना है
इस देश में रहकर इसकी रक्षा का फर्ज उठाना है।

अंजू रानी

5

बुरांश

बुरांश एक कथा, रोडोडेण्ड्रॉन (रोडो) या बुरांश उत्तराखण्ड का राजकीय वृक्ष है। उत्तराखण्ड में आमतौर पर बुरांश गहरे लाल रंग में पाया जाता है। हालांकि कुछ जगहों पर यह गुलाबी रंग में भी पाया जाता है। सफेद बुरांश दुर्लभ और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। यह पहाड़ियों के लोकगीतों में प्रमुख है, बुरांश के फूल को देवताओं की पूजा के लिए भी शुभ माना जाता है। बुरांश के फूल के बारे में एक लोककथा है। एक बार एक लड़की थी जिसकी शादी दूर गाँव के एक व्यक्ति से हुई थी। वह काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, उसकी क्रूर सास उसे पानी, लकड़ी लाने और गायों को पालने जैसे दैनिक कामों में व्यस्त रखती थी। उसका कोई भाई नहीं था, उसकी बूढ़ी माँ दूर रहती थी जब उसे पता चला कि उसकी बूढ़ी माँ बीमार है, तो उसने उससे मिलने की अनुमति मांगी, लेकिन उसकी सास ने मना कर दिया। केवल अपने सभी कार्यों को पूरा करने के बाद उसे जाने दिया। अपनी माँ के घर जाने के रास्ते में उसके पैरो से खून बह रहा था लेकिन अपनी माँ से मिलने की कल्पना मात्र से ही खुश होकर वह दौड़ती रही। उसने देखा कि उसकी माँ घर के बाहर खड़ी हैं। वे दोनों एक साथ रोने लगीं। उसे अगले दिन वापस जाना था, इस बात से भयभीत और चिंतित कि उसे अपनी माँ से अलग होना होगा, उसे एक झटका लगा। वह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसकी मौत हो गई। कहा जाता है कि इसके कुछ दिनों बाद उस स्थान पर एक पौधा उग आया, वो कोई और नहीं बल्कि लाल रंग का रोडोडेण्ड्रॉन फूल बुरांश का फूल था जो आज भी माताओं को बेटियों की याद दिलाता है।

नेहा मालिक (स्वलिखित)

ऐ बारिश

ऐ बारिश मेरे घर भी आना, बचपन की वो यादें साथ ले आना।
बारिश में कागज की कश्ती बनाना,
फिर उसको पानी में चलाना,
उसको देखकर बच्चों का खुश हो जाना।
ऐ बारिश मेरे घर आना, बचपन की वो यादें साथ ले आना।

वो मीठी सी मिट्टी की खुशबू आना,
वो कीचड़ में गड़े हुए पैरों का छपछपाना,
वो चिड़िया का मीठी सी धुन में गाना।
ऐ बारिश मेरे घर भी आना, बचपन की वो यादें साथ ले आना।

बारिश के मौसम में वो चाय पकौड़ी खाना, स्कूल से भीग कर वो घर को आना
फिर माँ की डाँट सुन कर खेलखिलाकर हँस जाना,
ऐ बारिश मेरे घर भी आना, बचपन की वो यादें साथ ले आना।
ठण्डी हवाओं का कानो में गुनगुनाना,
गर्मी में भी सर्दी का एहसास कराना,
बिजली की की गरज सुन कर माँ के आँचल में छुप जाना
ऐ बारिश मेरे घर भी आना, बचपन की वो यादें साथ ले आना।

बारिश की कश्तियां मुझे बुलाती हैं, व्यस्त जीवन की व्यथा शूल चुभाती हैं,
अब बारिश हाथों तक आती है, मन को बड़ा मचलाती है।
अब न बचपन रहा है, बस रह गई वो याद है।
अब कहां मैं वो जीवन जी पाती हूं, भीग न जाऊं बारिश में इसलिए कहीं रुक
जाती हूं।
इसलिए कहना चाहूंगी
ऐ बारिश मेरे घर जरूर आना, बचपन की वो सारी यादें साथ ले आना।

नेहा पाल (स्वरचित)

बचपन की यादें

खुशियों भरा वो आंगन कहाँ
गुजरा जहाँ जो बचपन वो सावन कहाँ
मुट्टी में रुपया वो आनंद कहाँ,
हजारों का भी अब वो मोल कहाँ
झिलमिल सितारों का वो आंगन कहाँ
वो गर्मी में छत पे सोने का आनंद कहाँ
गुड्डे-गुड़िया वो खिलौनों का जहाँ
ले गया समय उसे उड़ा कर कहाँ
सोते समय की कहानी कहाँ
जीवन की वह रवानी कहाँ
मस्ती भरी वो ठिठोली हंसी कहाँ
शाम को लगती थी जो वो टोली कहाँ
मेले के दिन का वो त्यौहार कहाँ
खुशियों भरा वह परिवार कहाँ
उड़ गया लगाकर पंख वो वक्त का तूफान
समय का वो अब परिंदा कहाँ
खो गया जिसमें बचपन और मासूम जहाँ
खुशियों का वह पूरा खदान

प्रीति सैनी (स्वरचित)

एक दोस्त ऐसा भी

एक दोस्त ऐसा भी हो, जो सिर्फ मेरा हो
मैं रोऊ तो मुझे मुझे मनाए, मेरे हर एक दुःख में मेरे साथ हो।
"मेरी हर एक खुशी में भरे साथ हो, मेरे बिना बोले मेरे दर्द को महसूस करें।
हाँ एक दोस्त ऐसा भी हो,
जिसका साथ पाकर मैं हर बाग भूल जाऊँ,
जो मेरे साथ चले तो लगे, जैसे कि मेरी ही रूह हो।
हाँ एक दोस्त ऐसा भी हो, जो मुझे खोने से डरे।
जिसे मेरी कमी महसूस हो, जब मैं उसके साथ ना हूँ।
हाँ एक दोस्त ऐसा भी हो, जो मुझसे कभी नाराज ना हो।
हो एक दोस्त ऐसा भी हो, जो सिर्फ मेरा हो, सिर्फ मेरा।

सोनम रानी (स्वरचित)

खुद को भुलाया है..

आशाएं लिख-लिख के पन्नों को मैंने भी जलाया है
ज़िन्दगी याद रखने में, मैंने खुद को भी भुलाया है

हजार गम ठहरे पलकों के घने बादलों में
एक बार हंसना तो इन आंखों ने भी चाहा है

आहों के साथ मैंने भी हर इच्छाओं को दफनाया है
जीने के लिए झूठी मुस्कान को होठों पर भी सजाया है

कोरे कागज़ पर दर्द स्याही से मैंने भी छुपाया है
ज़िन्दगी याद रखने में, मैंने खुद को भी भुलाया है

उम्मीदों के साहिल पर खुद को डूबा हुआ पाया है
मन के धरातल पर कभी भूचाल भी आया है

खामोशियों से गला मैंने भी दबाया है
आवाज़ों की सूनामी ने जब मुझको भी डराया है

अपने ही होने पर शायद अंकुश मैंने ही लगाया है
ज़िन्दगी याद रखने में, मैंने खुद को भी भुलाया है

- अभिलाषा रासो (स्वरचित)

परीक्षा का मौसम

परीक्षा का मौसम आया,
अब मेरा दिल सचमुच बहुत घबराया,

टूट गया दोस्तों से नाता,
अब किताबें बनी विधाता,

बन गया हूं आज पुजारी,
छोड़ दी है दुनिया सारी
पकड़ ली हैं किताबे भारी।।

बन गए हैं उल्लू रात-रात भर जाग रहे हैं।
जबरन आंखें खोले किताबों में ताक रहें हैं।

समय का पहिया चलता जाए,
टेंशन हमारी बढ़ती जाए,

वक्त बना है आज तूफानी,
घड़ी भी कर रही है शैतानी।

हिमांशु शर्मा (स्वरचित)

संघर्ष

तू प्रेम लिख ,
तू प्रीत लिख ,
तू हौसलों का गीत लिख ,
कि बंदिशों को तोड़कर ,
नई-नई तू रीत लिख ,
किसी भी तौर पर ,
कभी भी नसीब से,
सुलह न कर ,
लकीर अपनी खींचकर
तू आसमां पर ,
अपनी जीत लिख।

गुरमीत सैनी (स्वरचित)

महत्वाकांक्षा

कहते हैं जब नेपोलियन अपनी युवावस्था में सैनिक विद्यालय में अध्ययनरत था, तो उसके दुर्बल शरीर के कारण समर्थ व सफल विद्यार्थी उसे तंग किया करते थे। तब शायद किसी ने यह न सोचा होगा कि धनाभाव से ग्रस्त यह बालक कभी महान विश्व विजेता होगा। लेकिन ऐसा संभव हुआ क्योंकि उसके पास महत्वाकांक्षा नाम का अमूल्य रत्न था। उसके पास विश्व को जीतने की प्रबल इच्छा थी जिससे वह सफलता की सीढ़ी चढ़ता चला गया। कहा भी गया है "जहां चाह, वहां राह"। वास्तव में महत्वाकांक्षा का तात्पर्य केवल इच्छा करने से नहीं है - महत्वाकांक्षा से अर्थ - किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा से है और यही व्यक्ति की अंतरात्मा को प्रेरणा देती है। इच्छाएं तो सभी मनुष्य करते हैं लेकिन जिसके अंतःकरण में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की इच्छा है सफल वही हो पाएगा। इसलिए कहा गया है कि

"मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है
ठोकरें इंसान को जीना सिखाती है।
हौसला मत हार, गिरकर उठ ओ मुसाफिर,
महत्वाकांक्षा ही तो इंसान को राह दिखाती है।

शिवानी देवी (स्वलिखित)

मेरी बी. एड.

आज वक्त रोकने को जी चाहता है
ना जाने क्यूं छूट जाने से मन डरता है।
बच्चे बनकर ही तो आये थे हम सब
एक दूसरे से कितने पराए थे हम सब

B.Ed. में हम सब एक हो गए ।
हंसने खेलने के बहाने अनेक हो गए।
इस सफर की शुरुआत 2 साल पहले हुई थी।
जब इंडक्शन प्रोग्राम में मेरी टांगे कांप रही थी ।

टीचर्स की बातें सुनकर मेरा सिर चकराया ।
बात कुछ यूं थी 80 परसेंट अटेंडेंस के साथ
9:50 पर असेंबली शुरू थी ।

पहले दिन मोनू राम सर क्लास में आए ।
'अरे सब सही होगा ' उन्होंने इसी बात के गुर सिखाए।

मेघा मेडम की क्लास मे बैठा मैं अपना सिर छिपा रहा था
तब ही सामने से आवाज आई ।
विशाल, बताओ कोठरी कमीशन क्या था ?

अंबिका मेडम की डॉट, पूर्णिमा मैडम का प्यार
जैसे-तैसे कर के निकाला पहला साल ।
फिर पता चला कि मनोज सर को मस्का लगाना है बेकार।

इतनी असाइनमेंट फाइल बनाई।
कुछ टाइम पर तो कुछ टाइम के बाद भिजवाई।
कभी फीवर के बहाने तो कभी यूनिट बनाकर
असाइनमेंट डेट पीछे करवाई।

जब भी किसी मुद्दे पर बात उठेगी यही पुराने किस्से याद आयेंगे ।
किस्से कभी खुशी तो कभी गम दे जायेंगे।
याद आएंगी किसी खास दोस्त की वो बातें ।
जो मेरी आंखों को नम कर जाएंगे ।

विशाल कुमार (स्वरचित)

बी.एड. प्रशिक्षुओं का शैक्षिक भ्रमण

मुझे लगता है कि घूमना तो सबको ही पसंद होता होगा, यदि हमें बोला जाए कि तुम्हें कहीं घूमने ले जाना है तो हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार आने लगते हैं हम मन ही मन उस स्थान के बारे में न जाने कितने प्रकार की तस्वीर बनाने लगते हैं। और न जाने क्या-क्या उसे स्थान के बारे में सोचने लगते हैं।

ऐसा ऐसा ही वाक्य हमारे साथ भी हुआ जब हमें महाविद्यालय से हमारे शिक्षकों द्वारा यह बात बताई गई कि हमें शैक्षिक भ्रमण हेतु कहीं ले जाया जाएगा बस फिर क्या हमें इस बात की इतनी खुशी हुई मानो हम पूरा भारत भ्रमण करने जा रहे हो जबकि अभी सिर्फ हमारे शिक्षकों द्वारा यह बात कक्षा में कही गई थी कोई घूमने का स्थान अभी तक निश्चित नहीं हुआ था।

हमारे शिक्षकों ने हमें यह बात बता दी की शैक्षिक भ्रमण पर जाना है परंतु बोलकर शायद वह भूल गए यहां सभी प्रशिक्षु अपने मन में शैक्षिक भ्रमण के स्थान के लिए बड़े उत्साहित दिखाई दे रहे थे। कोई-कोई तो शैक्षिक भ्रमण के लिए शॉपिंग भी करने लगा था परंतु हमारे शिक्षक यह बात शायद भूल गए थे उन्होंने तीन-चार महीने तक इस शैक्षिक भ्रमण के बारे में बात तक नहीं की, जब शिक्षकों ने तीन-चार महीने तक इस प्रकरण पर कोई बात नहीं कि तब जो चेहरे पहले घूमने के लिए उत्साहित थे वह चेहरे अब मुरझा से गए थे सबको यही लग रहा था कि शायद शिक्षकों ने हमारे साथ मजाक किया है अब सबकी एक्साइटमेंट समाप्त हो गई थी।

परंतु इसी बीच एक *Twist* आता है और हमारे शिक्षक फिर से वही बात दोहराते हैं कि हम शैक्षिक भ्रमण पर जा रहे हैं; पर यह क्या इस बात को सुनकर किसी को भी खुशी नहीं हुई क्योंकि जो एक्साइटमेंट पहले थी अब वह नहीं रही, तो अब किसी का जाने का मन भी नहीं था। यह जान के किसी को भी खुशी नहीं हो रही थी कि अब हम शैक्षिक भ्रमण पर जा रहे हैं, क्योंकि अब सबका मन फीका फीका हो चुका था। यह शैक्षिक भ्रमण जैसे कि हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा था तो शैक्षिक भ्रमण पर जाने के लिए टीचर्स सबको राजी करने लगे परंतु अब कक्षा का कोई भी प्रशिक्षु शैक्षिक भ्रमण पर जाने के लिए तैयार नहीं थे। अब तो बेचारे हमारे शिक्षक भी दुखी हो गए थे कि प्रशिक्षुओं को कैसे समझाया जाए और उनको शैक्षिक भ्रमण पर कैसे ले जाया जाए।

बड़ी मुश्किल से कक्षा के आधे से भी कम या बोले गिने-चुने प्रशिक्षु ही जाने के लिए तैयार हुए फिर शिक्षक इन्हीं आधे प्रशिक्षुओं को ही लेकर निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन की ओर, जिसमें से एक मैं भी थी।

डेस्टिनेशन था लैंसडाउन यह एक बहुत ही सुंदर जगह थी जो पौड़ी गढ़वाल का एक बहुत ही खूबसूरत छावनी हिल स्टेशन है, यहां चारों ओर शांति का वातावरण था यह जगह हमें बहुत अच्छी लगी हमने यहां की थोड़ी बहुत जगह घूमी जैसे टिफ़िन-टॉप, भुला ताल, चर्च, भीम पकौड़ा आदि जो कि यहां आने वाले पर्यटकों के मन को मोह लेती है। लैंसडाउन की रमणीय यादों को लेकर हम वापस आ गए और यह दिन हमें हमेशा जिंदगी भर याद रहने वाला है जो कि हमने अपने साथियों के साथ बड़े ही प्यार से बिताया था।

शैक्षिक भ्रमण से हमें अपने साथियों व शिक्षकों को और नजदीक से जानने व समझने का मौका मिलता है इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने ऐसे अवसरों को कभी गंवाना नहीं चाहिए।

जीने की कला

जीवन जीना एक कला है, और जो व्यक्ति इस कला को निपुणता से सीखता है वह सदैव सुखमय में जीवन जीता है। लेकिन यदि इस निपुणता को सही तरीके से नहीं सीखा जाए तो जीवन में कई व्यवधान उत्पन्न होने लगते हैं, और हमें अपना जीवन नीरस लगने लगता है।

इसी तरह का व्यवधान है (बुरी आदत)। यह आदतें किसी भी तरह की हो सकती हैं। यह दिनचर्या से संबंधित हो सकती हैं क्या कोई व्यसन से संबंधित हो सकती हैं। जैसे कि आजकल के आधुनिक युग में नशा करना सबसे अहम और सर्वोच्च बुरी आदतों में शुमार है। यदि हम नशा छुड़वाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें यह पता होना जरूरी है कि वह व्यक्ति नशा करता क्यों है, इसका बेहद सरल सा उत्तर है कि उस व्यक्ति को नशा करने में आनंद आता है क्योंकि हम किसी कार्य को बार-बार इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उस कार्य में आनंद आता है, यही नशा करने वाले व्यक्ति के साथ भी होता है।

अगर यदि हम उसे किसी ऐसी क्रिया या वस्तु के बारे में बताएं जिसको करने में नशा करने से भी अधिकतम आनंद आता है। तो वह व्यक्ति नशा करना छोड़ सकता है।

और वह कार्य है (योग और अध्यात्म)। यदि कोई व्यक्ति निरंतर योगाभ्यास करे तो किसी भी प्रकार की बुरी आदतों को वह छोड़ सकता है, क्योंकि योग करने से मन शांत स्थिर और केंद्रित होता है, और जिससे हमारे सोचने समझने की शक्ति का प्रसार होता है, योग अभ्यास के द्वारा मनुष्य स्वयं को

पहचानता है और कुछ समय पश्चात इस कार्य को करने में आनंद महसूस करता है। और वहां जान लेता है कि यह आनंद सभी आनंद प्रमोद से सर्वोपरि है।

रचिता पांडे

पैगाम

माता पिता का एक छोटा सा पैगाम अपने पुत्र के नाम----

- १- जिस दिन तुम हमे बुढ़ा देखो तब सब्र करना और हमें समझने की कोशिश करना।
- २- जब हम कोई बात भूल जाए तो हम पर गुस्सा ना करना और अपना बचपन याद करना।
- ३- जब हम बीमार हो जाए तो वो दिन याद कर के हम पर अपने पैसे खर्च करना। जब हम तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपनी ख्वाहिशें कुर्बान करते थे।
- ४- जब हम बूढ़े होकर ना चल पाए तो हमारा सहारा बनना और अपना पहला कदम याद रखना।

नरेंद्र कुमार (स्वरचित)

पसंद हैं मुझे

आईने में दिखती हुई ,
ये मेरी शख्सियत .. पसंद हैं मुझे
थोड़ी गुफ्तगू ,
खुद से कुछ नाराज़गी .. पसंद हैं मुझे
महज़ ख्यालों में रहें ,
ऐसी तबियत .. पसंद हैं मुझे
हर चीज़ अज़ीज़ ,
पर वुजूहाती-रिश्ता .. पसंद हैं मुझे
मेरे कयास से कई कोसों दूर ,
मंजिल ए तलाश .. पसंद हैं मुझे
मतलूब-ओ-मक़सूद ,
इख़फ़ा-ए-राज़-ए-जिंदगी ..
पसंद हैं मुझे

अभिलाषा रासो (स्वरचित)

सूखे पत्ते

अभी जरा मुश्किलों में हूँ।
वक्त चाहिए, वक्त की गिरफ्त में हूँ।।
हूँ सब रिश्तों से दूर मैं।
खुद की तलाश में व्यस्त हूँ।।
कहावतें सुनी हैं मैंने कुछ ऐसी।
मुश्किलें हो फिर चाहे जैसी।।
संघर्षों से रंग बदलता है।
वक्त हो मुश्किल कितना भी,
सब का वक्त बदलता है।।
यूं ही कर विश्वास चल रहा हूँ।
मृगतृष्णा से जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ।।
एक दिन सब हासिल हो जाएगा।
तेरा हर रिश्ता तुझे अपनाएगा।।

अभी जरा मुश्किलों में हूँ।
वक्त चाहिए, वक्त की गिरफ्त में हूँ।
दरख्तों पर चिनारों के लाल होते ये पत्ते,
क्यों अपने से लगते हैं
मौसम के साथ बदलते हैं,
पर फिर भी टूट जाया करते हैं
हवाओ की सोख बाजुओं में,
कहां इतनी ताकत की इन्हें ले उड़े
ये तो बस अपनों से जहर लेके,
सूख जाया करते हैं ।

हेमन्त सैनी (स्वरचित)

साथी

कुछ लम्हे दिल के करीब हो बैठे
देखते देखते अजनबी अपने हो बैठे

सिलसिला हमारा भी कुछ ऐसा हो चला
सफर गुमनाम से मशहूर हो चला

अकेले थे सफर में ना जाने कब हमसफर बन बैठे
आंखों की थी तलाश जिसकी वो किरदार भी संग बैठे

कभी ना टूटने वाला रक्षता जुड़ गया तुमसे
बातो ही बातों में हंसाना भी सीख लिया तुमसे
कभी फुरसत में बैठो तो याद करना वो दिन
जो दिन दोपहर शाम वो तमाम हम संग जी बैठे

सचिन कुमार (TP)
(स्वरचित)

प्रेम

ना ढूँढ रहे ये मेल हैं,
बस खेल रहे ये खेल हैं,
खोजना निष्कपट है,
तो कर रहे अभिनय हैं,
अभिनय ये वेदना का,
कर पाएगा हासिल लक्ष्य मनुज का ?
क्यों कर रहे हैं ये दिखावट ?
किस बात की है ये सजावट ?
प्रेम को यूँ ढूँढते, पर प्रेम को न जानते
प्रेम एक रस है, प्रेम एक गीत है
प्रेम एक तृष्णा है, तो प्रेम एक मीत है ।
ढूँढते ये मेल हैं, पर खेलते ये खेल हैं,
पर खेलते ये खेल हैं।

शिवानी जुयाल
(स्वरचित)

सपनों की रेल

‘सफलता’ नामक प्लेटफार्म पर एक रेल खड़ी है, जिसका नाम ‘सपनों की रेल’ है। यह रेल अपने यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। इसी रेल में एक डिब्बा है, जिसका नाम है ‘बी०एड०’। इस डिब्बे में चढ़ने के लिए हजारों लोगों ने पंजीकरण करवाया था, परंतु डिब्बे में बस 50 ही सीट थी, तो सिर्फ 50 लोगों को ही भारी प्रतिस्पर्धा में अक्ल आने के बाद इसका टिकट मिला। सौभाग्य से, मुझे भी इस रेल के ‘बी०एड०’ नामक डिब्बे में चढ़ने का अवसर मिला।

जब रेल के चलने का समय हो गया, तो रेल चल पड़ती है। जिन 50 सवारियों को डिब्बे का टिकट मिला था, उनमें से कई तो इसमें सवार ही नहीं हुईं। अतः चलते समय डिब्बे में होती हैं 46 सवारियां और 5 निरीक्षक। हां, 5 निरीक्षक भी इस डिब्बे में सवार हैं। कुछ सवारियों को आधा रास्ता तय कर लेने के बाद याद आता है कि उन्हें तो दूसरी रेल में बैठना था। अतः वें चलती रेल से बीच रास्ते में ही कूद जाती हैं और किसी और रेल में सवार होकर एक अलग राह पर, अलग मंजिल की तलाश में निकल पड़ती हैं। वर्तमान में, मेरे लिखते समय, डिब्बे में 40 सवारियां बची हैं। जो अपनी मंजिल की तरफ इस सरपट दौड़ती रेल में साथ यात्रा कर रही हैं।

रेल के चलने के पहले दिन चार सवारियों को छोड़कर सभी सवारियां एक दूसरे से अनजान थीं। ये चार सवारियां हैं – हिमांशु शर्मा, हिमांशु सिंह, प्रियंका नेगी और शीतल भदुला। दोनो हिमांशु एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, तो शुरू में रेल में भी दोनो एक ही सीट पर बैठने लगे। प्रियंका नेगी और शीतल भदुला स्कूल के समय से साथ थीं। बाकी सब एक दूसरे से अनजान।

पहले दिन जिसको डिब्बे में जहां जगह मिली वो वहां बैठ गया। सभी लोग डिब्बे में आकर बैठे ही थे कि डिब्बे के पांचों निरीक्षक आए। सभी सवारियां एकदम चुप सी हो गईं, जैसे माघ-पूस की रातें होती हैं, सहमी हुई सी। तभी डिब्बे की मुख्य निरीक्षक डा० पूर्णिमा श्रीवास्तव डिब्बे के सन्नाटे को भंग करते हुए एक मुस्कान के साथ कहती हैं—‘शुभ प्रभात, आप सब का स्वागत है। आप इस सपनों की रेल में सवार हुए हैं, यह आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी।’ फिर दूसरे निरीक्षक आते हैं, डा० मनोज कुमार शर्मा। वें सभी सवारियों का स्वागत करते हैं। और अपनी रुचियों और उपलब्धियों का परिचय सवारियों से कराते हैं। फिर तीसरी निरीक्षक आती हैं, जो अपना नाम डा० मेघा जुयाल बताती हैं। वें सवारियों को यात्रा के बारे में बताती हैं, साथ ही साथ इस डिब्बे में बैठने के फायदे भी गिनाती हैं। चौथी निरीक्षक आती हैं, पहले थोड़ा मुस्कुराती हैं, फिर अपना नाम डा० अंबिका भट्ट बताती हैं। पहले दिन वो थोड़ी कठोर सी नजर आती हैं, क्योंकि वो पहले ही दिन वें सभी सवारियों को अनुशासन का पाठ पढ़ा जाती हैं। फिर पांचवे निरीक्षक आते हैं, अपना नाम मोनू राम बताते हैं, और सबको इस यात्रा का आनंद लेने की सलाह दे जाते हैं।

अब लौट के सवारियों पर आते हैं। पहला दिन निकल जाता है। अब असली यात्रा शुरू होती है, 46 लोग, 460 सवाल, 4600 जिज्ञासाओं और 46000 सपनों के साथ। जिस डिब्बे में हम सब सवार हैं, उसमें कोई खाने बने हुए नहीं है, पूरा डिब्बा एक समान है। परंतु जल्दी ही सभी लोग अपने अपने बनाए खानों में बैठना शुरू कर देते हैं। गौर से देखने पर पूरा डिब्बा दो खानों में विभाजित नजर आने लगता है।

पहला खाना है खाना संख्या - एक। इस खाने की सवारियां एक दूसरे के प्रति इतना लगाव रखती हैं, कि अगर डिब्बे की कोई सवारी इनके खाने की किसी सवारी को कुछ कह दे, तो ये सब मिलकर कहने वाले पर चढ़ाई कर देते हैं। दोस्ती हो तो ऐसी। ऐसी गहरी दोस्ती की मिसालें काम ही मिलती हैं। इस डिब्बे की सवारियां हैं- पहले गौरव कुमार, हिंदी भाषा पर इनकी पकड़ सराहनीय है। दूसरी सवारी हैं प्रीति सैनी, ये कंप्यूटर की ज्ञाता हैं और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हैं। तीसरी सवारी नेहा पाल, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती हैं। चौथी सवारी हैं मास्क वाली शिवानी, कोरोना चला गया परंतु इनका मास्क नहीं गया। पांचवी सवारी हैं मास्क वाली प्रीती, बहुत दूर से आती हैं और अधिकतर समय डिब्बे से गायब रहती हैं। छठी सवारी है सोनम, पहाड़ से आती हैं और पहाड़ जैसे मजबूत इरादे रखती है, तभी तो कोरोनाकाल में बाघ और तेंदुओं से भरा जंगल पैदल ही लांघ दिया था। सातवीं सवारी हैं रचिता जी (रचिता जी विवाहित हैं तो उनको डिब्बे की सारी सवारियां उनके नाम में 'जी लगाकर बोलती हैं), इन्होंने घर और बाहर के बीच जो सामंजस्य बैठाया हुआ है वह वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। साथ ही ये एक अच्छी वक्ता भी हैं। आठवीं सवारी हैं अंजू, जो हर समय मुस्कुराती रहती हैं, मुझसे भी ज्यादा हंसती है। नवीं सवारी हैं अभिलाषा, ईश्वर ने एक से बढ़कर एक कौशल इनको दिया है, चाहे वह नृत्य कौशल हो, कला कौशल हो या काव्य कौशल।

दसवीं हैं नीतू सिंह, ये ज्यादातर बीमार रहती हैं और अपने फोन में ही खोई हुई रहती हैं। ग्यारहवें हैं सचिन ढोलके, डिब्बे में सबसे मेहनती सवारियों में से एक, इनके काम की हर कोई सराहना करता है। इनको सचिन प्रथम के नाम से जाना जाता है, दो सचिन जो हैं डिब्बे में। इस खाने की बारहवीं सवारी हैं सोनम रानी, इनको बहुत स्वादिष्ट मुरब्बा बनाना आता है। वो अलग बात है की मेरी इनसे शुरू में ही बहस हो गई थी, जब ट्रेन चली ही थी। तब से अब तक इनसे बात नहीं हुई। उसी समय इस खाने की एकता भी सामने आई थी। और अंत में आती हैं इस खाने की तेहरवीं सवारी सुनीता, बहुत अच्छी कविता लिखती हैं। तो ये हुई खाना संख्या एक के सभी सदस्यों, सदस्यों नहीं सवारियों की बात। अब चलते हैं खाना संख्या दो की ओर।

दूसरा खाना है खाना संख्या- दो। यह खाना बड़ा दिलचस्प है। इसमें आपस में ही अंदरूनी खटपट चलती रहती है। डिब्बे की सभी सवारियों के दोनों मुखिया इसी खाने का हिस्सा हैं। उनमें सर्वप्रथम हैं वसुंधरा राठी, अपने नाम की तरह ही इनका व्यक्तित्व भी है। डिब्बे की कोई भी जिम्मेदारी इन्हे सौंपी जाए, यें उसे बखूबी निभाती हैं। शुरू में यें हेमंत सैनी, गुरमीत सैनी, प्रियंका नेगी, अंजली रावत के साथ बैठती थीं, परंतु अब ज्यादा समय सचिन द्वितीय और नरेंद्र के साथ बिताती हैं। फिर आते हैं डिब्बे के दूसरे मुखिया हेमंत सैनी, डिब्बे के सभी कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। इनकी एक खासियत है कि डिब्बे में कोई भी बात चल रही हो, इनको उसका जरूर पता होता है। अगर किसी दिन कोई निरीक्षक 'ब्लैक होल' की बात भी करने लगे तो यें बोलेंगे कि 'हां, मुझे पता है, मेरे गांव का एक आदमी गया था ब्लैक होल में।' इस खाने की तीसरी सवारी है अंजली रावत, यें डिब्बे की कोषाध्यक्ष हैं। चौथी सवारी है गुरमीत सैनी, डिब्बे में कोई भी समारोह हो सबसे ज्यादा नृत्य इनका ही होता है। इस खाने की पांचवी सवारी हैं प्रियंका नेगी, मृदुभाषिता और सबके साथ घुल मिल जाना इनके कौशल हैं। छठी सवारी हैं संजना भट्ट, 'ब्यूटी विथ ब्रेन' कहावत इनके ऊपर सटीक बैठती है, हर सवाल का सही जवाब इनके पास मौजूद है। सातवीं हैं शीतल भदुला, इनका लेखन कार्य इतना सुंदर होता है कि इनके सामने एक बार कंप्यूटर भी शर्मा जाए। आठवीं सवारी हैं जेबा मुशर्रफ, इनकी आवाज की डिब्बे में अपनी एक अलग ही पहचान है। नवीं और दसवीं सवारी हैं हिमांशु सिंह और हिमांशु शर्मा, यें दोनो एक ही यूनिट हैं। जहां हिमांशु सिंह पाबंद रूप से अपने ही खाने में रहते हैं, वहीं हिमांशु शर्मा यदा कदा संदीप जी वाले खाने का चक्कर भी लगा आते हैं। ग्यारहवीं सवारी हैं नरेद्र कुमार, यें पहाड़ से आते हैं और डिब्बे में सबसे शांत सवारियों में से एक हैं। बारहवीं सवारी हैं सचिन द्वितीय, इनके द्वारा बनाए गए पेंसिल स्केच बिल्कुल प्रिंट आउट जैसे लगते हैं। ईश्वर की दी हुई कला की प्रतिभा को इन्होंने अपनी मेहनत से और निखारा है। डिब्बे में इन्होंने कई सवारियों के जीवंत स्केच बनाए हैं। नहीं, मेरा स्केच अभी तक नहीं बनाया। इस खाने की तेहरवीं सवारी हैं साधना, इनकी वाकपटुता और और आत्मविश्वास कमाल का है, जब बोलती हैं तो धाराप्रवाह बोलती हैं। चौदहवीं सवारी हैं शिवानी जुयाल, इनकी आवाज इतनी सुरीली है, जब गाती हैं तो सावन की कोयल की कूक भी फीकी लगती है। और इस खाने की पंद्रहवीं सवारी हैं अरुण डंगवाल, जो डिब्बे के आधिकारिक फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर हैं।

इन दो बड़े खानों के अलावा, एक छोटा खाना भी है, जिसमें 5 सवारियां ही हैं। इसको मैं कह सकता हूं 'संदीप जी का खाना'। संदीप जी भी विवाहित हैं तो उनको भी डिब्बे की सारी सवारियां उनके नाम में 'जी' लगाकर बोलती हैं। इस खाने दूसरी सवारी हैं गौतम, यें अपने में ही मस्त रहते हैं। हिमांशु शर्मा जब इस खाने में चक्कर लगाने आ जाते हैं, तो गौतम से खूब बतियाते हैं। शायद कुछ खिचड़ी पकाते हैं। इस खाने में तीसरे हैं शिवम तोमर। इनके पास विशाल शब्दकोश है, फरटिदार अंग्रेजी बोलते हैं, और ज्ञान का भंडार रहा अलग। इस खाने की चौथी सवारी हैं खुशनसीब, समय का सदुपयोग इनसे सीखा जा सकता है, यें हर समय पढ़ते रहते हैं। और पांचवी सवारी है अंजुल, डिब्बे की सबसे मशहूर सवारी। यें अपनी हाजिरजवाबी के लिए जाने जाते हैं।

नेहा मलिक और शिवानी शिलमाना, शुरू से ही एक साथ बैठ रही हैं। जहां नेहा मलिक को उनके शांत एवं मृदु स्वभाव के लिए जाना जाता है वहीं शिवानी शिलमाना को उनकी सोमवार के बाद डिब्बे से अदृश्य हो जाने की शक्तियों के लिए जाना जाता है। इनकी अदृश्यता की अवधि में नेहा मलिक खाना संख्या एक में प्रवास कर जाती हैं।

राधा-विशाल पहले दिन से साथ बैठते हैं। दोनो एक दूसरे को इतने अच्छे से समझते हैं कि की इन्हें डिब्बे की किसी और सवारी को समझने की आवश्यकता ही नहीं। राधा का स्वभाव बहुत शांत है, इतना शांत की ब्लैकबोर्ड या पोडियम पर खड़ी होकर भी कुछ नहीं बोलती। राधा और विशाल सबकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।

कई लोग ऐसे हैं जो किसी भी खाने शामिल नहीं है, या कहा जाए कि किसी भी खाने में फिट नहीं होते। कभी यें डिब्बे में सबसे आगे बैठ जाते हैं, कभी बीच में। परंतु सबसे ज्यादा समय यें खिड़की पर लटकी हुई सवारी की तरह पिछली सीट पर ही बैठे मिलते हैं। मैं, विजय प्रकाश, इन्ही में से एक हूं, जो इस यात्रा में किसी खाने में शामिल नहीं। बस खिड़की पर लटक रहा हूं, और बाहर समय को बीतते हुए देख रहा हूं। कभी कभी जूली आती है, और मेरे साथ ही खिड़की पर लटक जाती है। ये कभी कभी ही आती है, और जब भी आती है बहुत लेट आती है। डिब्बे की आखिरी बची सवारी रिचा चौधरी (इनको मौका मिले तो चित्रकला में पिकासो को भी पीछे छोड़ दें) जो रेल के चलते समय खाना संख्या 2 का हिस्सा थीं, परंतु अब वो भी आकर खिड़की पर हमारे साथ ही लटक जाती हैं। शायद इसलिए क्योंकि यहां किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं है, खुलापन है, और ठंडी हवा भी लगती रहती है। जिससे मन-मस्तिष्क, खानों के बीच चलने वाले षड्यंत्रों, मनमुटावों एवं प्रतिद्वंद्विता से बचा रहता है।

कुछ समय बाद यह रेल अपने स्टेशन पर पहुंच जाएगी। सारी सवारियां उतर कर अलग अलग दिशाओं में चली जाएंगी। सब अपनी मंजिल की ओर चले जाएंगे। और अपने साथ ले जाएंगे इस डिब्बे की यादें, खट्टे मीठे लम्हें और बिखर जाएंगे यें खाने भी। कई का रेल का सफर यहीं समाप्त हो जाएगा, कई इससे भी आगे जाने के लिए दूसरी रेल पकड़ेंगे। फिर से एक नए डिब्बे में बैठेंगे। फिर से नए खानों में चले जाएंगे, नई सवारियों, नए साथियों के साथ व्यस्त जो जाएंगे। और शायद ही जीवन में फिर कभी इस डिब्बे वाले साथियों से मिल पाएंगे।

और मैं? मेरा क्या? मैं भी किसी और रेल में, किसी और डिब्बे में चढ़ जाऊंगा? हां शायद, क्योंकि सपनों की यह रेल तो अनंत है।

विजय प्रकाश
(स्वरचित)

एक शिक्षक

नहीं शिकायत रब से कोई,
जो सोचा था वो पाया है,
शिक्षक बनकर मैंने अपना
सपना पूरा कर पाया है।
आधा कच्चा आधा पक्का,
जीवनपथ अनुभव में गुज़रा,
बनना था जो बरसों पहले,
टुकड़े टुकड़े बन पाया है।
लेकिन मेरे मनमंदिर में,
इसका कोई गिला नहीं है,
जो चाहा था वो पाया है,
ईश्वर से मेरी यही है ख्वाहिश,
चाहे तुम थोड़ी ही सुनना,
मेरे शिष्यों के अंतस में,
कुछ अच्छे से सपने बुनना।
अगर हमारे निज यत्नों से,
कुछ जीवन मंजिल पाते हैं,
ऐसा कुछ भी कर पाया तो,
कुछ का जीवन खिल जाएगा,
शिष्य अगर चोटी पर पहुंचा,
मुझको भी सब मिल जाएगा।

राधा कुमारी
(स्वरचित)

सफलता

तू कोशिश किए जा
हर एक लम्हे को जिए जा
सफलता भी तेरे कदमों के नीचे होगी
बस तू लगातार परिश्रम किये जा
सफलता त्याग मांगती है
हर पल हर समय का हिसाब मांगती है
अपने हर पल को खुद पर खर्च किये जा
बस तू लगातार संघर्ष किये जा
दिल में आग आंखों में पानी
हर सफल व्यक्ति की यही है कहानी
हर मुश्किल आसान बनाती है
सफलता ही हमें मंजिल तक पहुंचाती है
चल उठ संघर्ष कर
ऐ मुसाफिर तुझे अपनी मंजिल को पाना है
और लोग तुझे गूगल इंटरनेट पर सर्च करें
खुद को इस काबिल बनना

प्रीति देवी
(स्वरचित)

एक कदम

भीगती मसों और फूलों की नसों के दिनों में,
अपने शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर,
एक छोटे से १०/१० के कमरे में,
निपट अकेला बैठ कर रो रहा एक किशोर ।
अपने मनमस्तिष्क में उठ रहे झंझावतों और चक्रवातों से जूझ रहा
होता है,
अपनी मनोस्थिति को कोस रहा होता है,
कि सी छोटे-बड़े सपने के खत्म हो जाने के कारण अपने आप को ही
न समझ रहा होता है,
इसके बाद वह एक ऐसा फैसला लेता है जिसे लेने का उसे कोई हक
नहीं होता वह एक चिट्ठी लिखकर
छोड़ता है और फिर दुनिया छोड़ देता है।
उसे खत में वह लिखता है कि, **“मेरे पास और कोई विकल्प नहीं बचा
था यही एकमात्र समाधान है, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ मुझे माफ
करना।”**

यह कहकर वह आत्महत्या कर लेता है।

उस खत का जवाब,

किसी कमरे के एक पंखे में एक रस्सी बंधी है और उस रस्सी पर एक
लड़का लटका हुआ है।

उसके निर्जीव शरीर के निर्बल हाथ-पांव हवा में झूल रहे हैं

आंसुओं की बूंदे गालों पर सूख कर चिपकी हुई हैं

गर्दन की नसें टूट चुकी हैं,

फटी हुई आंखें उसकी मां का फटा हुआ कलेजा बना कर जिंदा रहेंगी,

उसकी गर्दन की टूटी हुई नसें उसके बाप के हृदय के वह तार बनेंगे जो

अब कभी झंकृत नहीं होंगे,

उसके निर्बल शरीर के निर्बल हाथ पर उसके भाई के साहस को हरदम
तोड़ा करेंगे,

और अल्पकालिक आवेश में आकर लिया गया उसका यह निष्ठुर

निर्णय उसके जैसे कई युवाओं को इस तथाकथित समाधान के लिए

प्रेरित करेगा ।

ऋचा चौधरी
(स्वरचित)

पुरानी यादें

पुरानी यादें आज भी सताती हैं
हर रात टहलने आ जाती हैं
चाहते हुए भी बी.एड. की याद
दिला जाती है
रात के अँधेरों में भी,
मेरी आँखों को भिगो जाती है....
भी मेरे जब बी.एड. के शिक्षकों की,
याद सताती है
एक बेचैनी सी दिल में छा जाती है....

नीतू सिंह
(स्वरचित)

ARTIST'S CORNER

Richa

Abhilasha Rasho

Richa

Richa

**Abhilasha
Rasho**

Richa

Richa

Sachin Kumar

OUR MEMORIES

In Class Room

Room

TRIP

ENGLISH SECTION

I wish I could

I wish I could.....

*Glide the tide and sweep the shore
Secrets confined and wrapped to core.
Sharing less and keeping more Unfolding
life and let it explore.*

I wish I could.....

*Understand death and despair Keeping
almighty in my prayer Grief reduces
when you care Joy multiplies when you
share.*

I wish I could ...

*Embrace my little heart
Far from gloomy night
Near to my insight
Setting things right.*

I wish I could...

*Shine with grace
Tip toe with pace
Proud like an ace
Winning moments to raise.*

Shivani Shilmana

Don't Do It

*if it doesn't come bursting out of you in spite of everything,
don't do it.*

*unless it comes unmasked out of your heart and your mind
and your mouth and your gut,
don't do it.*

*if you have to sit for hours staring at your computer screen
or hunched over your typewriter
searching for words, don't do it.*

*if you're doing it for money or fame,
don't do it.*

*if you have to wait for it to roar out of you,
then wait patiently.*

if it never does roar out of you, do something else.

*unless it comes out of your soul like a rocket, unless being
still would drive you to madness or suicide or murder,
don't do it.*

*unless the sun inside you is burning your gut,
don't do it.*

*if you can't handle diversity,
just doing it for the sake of your status then don't do it.
when it is truly time,*

*and if you have been chosen, it will do it by
itself and it will keep on doing it until you die or it dies in
you.*

*there is no other way.
and there never was.*

Shivam Tomar

Books

When someone say that books are our true best friends, it is true. Not only books our - companions but they are also our heaven.

Books never expect anything in return from up. Whenever we are tired or bored or stressed, picking up a book and reading helps up to go to another world -free of worries and every day tension.

At the same time, books enrich us and provide us with unimaginable knowledge.

It is reality that when it comes to students, books also play the role of teachers.

A book may be in any language, it is rich in good vocabulary and therefore helps in improving self-confidence and self-love.

One can keep going on about the importance of books in our life since it is unlimited.

Grab a book today and start reading!

Sheetal Bhadula

Role of Youth in Building

The youth represent the country in the same way that students represents an institution. They have the potential to help nations develop because they are the future. They're creative, innovative, fearless and a country devoid its dull, stagnant & illiterate.

They're part part of Social change,not just a part they're most crucial part because the old generation may have some issues regarding some change they're like the bamboo which can't ne bend or twist instead of that it will broke but the youth is like stretchable rubber band or clay.

For a nation it's important to aware it's youth for the future of itself . And we can see nowadays all the participation in any kind of social topics. Government is focusing on youth whether it is about election, social change. As well as criminal activities that's also focused on youth by brainwashing their minds including them in such criminal activities.

So why the only youth? Again because they are the crucial part of society and for future.

So it's important to empower, educate our youth. Empower them physically, mentally, emotionally and economically.

*When united is our youth
Every hurdle, every obstacle
Every path becomes smooth
When it's joins hand together
Infinte sky bends over to give
Flying ceaselessly new feather.*

Sadhna

A Women

*Who sacrifices,
But I want to fly.*

*Innocent eyes have Big Dreams,
But Society said use Creams.*

*We want to be Independent
But all said, you are only a Segment.*

*When you move in a mall,
oh! you are very Tall.*

*Don't make Noise,
You don't have a Choice.*

*Don't go There,
Live only Here.*

*I have a Fundamental Right,
I know how to fly a Kite.*

*I am not a bad omen,
I am a strong woman.*

Priyanka Negi

Importance of Sports

Sports are very essential for every human life which keep them fit and fine and physically strong. It has great importance in every stage of life. It also improves the personality of people. Sports keep our all organs alert and our hearts become stronger by regularly playing some kind of sports. Sports has always given priority from old ages and nowadays it has become more fascinating. Due to the physical activity blood pressure also remains healthy and blood vessels remain clean. Sugar level also reduces and cholesterol comes down by daily activity. Different people have different interests in sports. Sports are becoming big channels to make more money day by day and the number of people is also increasing.

Zeba Musharraf

What is Happiness ?

Mornings with gratitude. Sunsets kind of cute, Favourite playlist ,Flowers and Trees ,A loving cup of Tea ,Helping stranger, cooking for a loved one, Smell of new cloudy skies.

We are constantly searching for happiness in life. But all these little things pass by everyday, consists happiness. Happiness isn't something that just happens to you.It is something that is within us. Happiness is a state of mind.

We all are searching happiness outside in materialistic and unrealistic things, whereas happiness can be created at every living moment. In the Present,with the feeling of gratitude, one can feel content and happiness everytime.

Happiness is not a destination, rather it is an ongoing journey. A process to look within onself and establish peace within. Being satisfied and trusting the process, by being respectful and kind to everyone, one can spread happiness!

Sanjana Bhatt

GLIMPSES OF THE SESSION

PATRIOTISM

Sports Spirit

ACADEMIC PARTICIPATION

CULTURAL

Involvement

CAMPUS

Activities

YOGA CAMP \$ YOGA DAY

बीएड प्रशिक्षुओं ने सीखे स्वस्थ रहने के गुर

रुड़की। केएल डीएवी पीजी कॉलेज में चल रहे योग शिविर के पांचवें दिन बीएड प्रशिक्षुओं ने योग कर स्वस्थ रहने के गुर सीखे। शिविर में योग शिक्षिका सरिता वर्चवाल ने अनेक आसन कराए। साथ ही प्रत्येक आसन के बारे में विस्तार से बताया। शिविर का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एमपी सिंह, बीएड की विभागाध्यक्ष डॉ. पूर्णिमा श्रीवास्तव, डॉ. मेघा जुयाल व योग शिक्षिका सरिता वर्चवाल ने मां सरस्वती देवी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके किया। प्राचार्य ने कहा कि जीवन में सबसे मूल्यवान शरीर है। शरीर को कोई रोग हो जाए तो सब कुछ बेकार लगने लगता है। ऐसे में नियमित रूप से योग करना चाहिए। योग से सभी रोग दूर रहते हैं। शिविर के दौरान योग शिक्षिका ने बीएड प्रशिक्षुओं को विभिन्न योगासन कराए। इस मौके पर डॉ. अंबिका भट्ट, डॉ. मोनूराम, हिमांशु

Story telling

Plantation of Trees

Community Work

Skit & Puppet Show

Alumni Meet (1991-2020) 13 Janu 2024

School Internship

Article Writing Workshop

OUR ACHIEVEMENTS

शिक्षा विभाग
के०एल० डी०ए०वी० स्नातकोत्तर महाविद्यालय , रुड़की

सफलता का....

एक नया क्षितिज हमने यहाँ पाया है,

एक नया क्षितिज पाने को हम फिर यहाँ से निकले हैं।

प्रकाशन:

शिक्षा विभाग

के०एल० डी०ए०वी० स्नातकोत्तर महाविद्यालय , रुड़की